

مخاطب، شرایط مکان و زمان و در نهایت اثبات معجزه بودن آنست. آیات مکی در پی استوارسازی اندیشه و در پی آن نفوذ و رسوخ یک عقیده در دل است پس باید پشتوانه آن تعابیری با تصاویر بدیع، موثر و شگرف همراه با لحنی کوبنده و تند و صریح باشد و در مقابل، آیات مدنی در پی اثر گذاری برای عمل گرایی است؛ یعنی عمل بر اساس همان اندیشه تثبیت شده بر جان مخاطب، پس باید پشتوانه آن تعابیری باشد با تصاویر؛ اما این بار تصاویری کمتر و با لحن تفصیلی، آرامش زا و دراز دامن. محور اصلی جستار حاضر پرداختن به این موضوع، بررسی کیفی آن و در نهایت حصول به نتیجه ای است که به اجمال به آن اشاره شد.

واژگان کلیدی: تصویر، تصویرپردازی هنری، سید قطب، سوره منافقون، سوره مدثر.

پیشگفتار

تصویر نمایش هنری و خارجی صورتهایی است که وجود دارد. ابزار "تصویر" نیز در حقیقت، فکر، زبان و واژه است نه قلم مو و رنگ؛ هر آنچه در تصویر ابداع می‌شود پیش از آن در تصور شخص هنرمند ابداع شده است. به همین دلیل است که تصویر را در معانی گوناگون از جمله شکل دادن، خیالپردازی، مجسم کردن، ترسیم نمودن، خلق کردن و اندازه‌گیری کردن، مثال زدن، شبیه‌سازی کردن و نظیر آوردن نیز استعمال کرده اند (القضاة، ۱۴۰۸ق: ۴۳)^۱. در یک کلام باید گفت "تصویر" شیوه ای برای نقل سخن است و "معنا" همان عنصری است که تصویر برآن حمل می‌شود (دهمان، ۱۹۸۶م: ۱ / ۲۰۲). تصویر از نگاه مفسران نیز عبارتست از "شکل"؛ به عنوان نمونه، ابن کثیر در تفسیر آیه "وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوْرَكُمْ" می‌گوید: "أحسن صورکم" یعنی "أحسن أشكالکم"^۲. به عبارت دیگر تصویر از نگاه ایشان یعنی هیئت و شکل خارجی و صوری اشیاء که دلالت بر بُعد معنوی آن‌ها ندارد.^۳

مصور کردن پیام‌ها در واقع نیازی است که از بطن سرنوشت و تاریخ حیات بشری

۱. برای مطالعه کاربردهای مختلف "تصویر" در آیات قرآن رجوع شود به همین کتاب صفحات ۴۴ به بعد.
 برای مشاهده کاربردهای تصویر در سنت ر.ک: صفحات ۵۷ به بعد.
 ۲. دمشقی، ابن کثیر؛ تفسیر القرآن العظيم، ۱۴۱۲ هـ دار المعرفة، بیروت، ج ۴، ص ۹۳.
 ۳. الراغب، عبدالسلام أحمد؛ وظيفة الصورة الفنية فى القرآن الكريم، ج ۲، فصلت للدراسات والترجمة والنشر، حلب، ۱۴۲۴هـ/۲۰۰۳م، ص ۱۹.

قاعده «تصویرپردازی هنری» به تفکیک سوره‌های مکی و مدنی قرآن کریم (با محوریت سوره‌های «مدثر» و «منافقون»)*

- بتول مشکین فام^۱
- سهیلا جلالی کندری^۲
- مریم ولایتی^۳

چکیده

ادیان علم بلاغت از دیرباز به جنبه های هنری و آفرینش های خاص و بدیع قرآن و در یک کلام زیبایی های آن نظر داشته و در قالب اشکال گوناگون آن را بیان نموده اند؛ امروزه شاید بتوان واژه "تصویر" را جایگزین همه آن نگاه ها کرد؛ به طوری که با فهم و درک تصاویر قرآنی آن هم به زبانی ساده و بدون استفاده از اصطلاحات پیچیده و سخت بلاغی می توان راز جاودانگی قرآن و نفوذ آن در اعماق قلب مخاطب را دریافت. تطبیق قاعده تصویر بر سوره های مکی و مدنی به طور جداگانه (در این جا دو سوره مدثر و منافقون) ما را به نتایج در خور توجهی خواهد رساند که پیامد آن توجه دقیق و ژرف آیات قرآن به گونه شناسی

* تاریخ دریافت: ۱۳۹۳/۸/۲۰ - تاریخ پذیرش: ۱۳۹۴/۱۰/۱۷.

۱. دانشیار دانشگاه الزهرا (batoolmeshkinfam@yahoo.com).

۲. استادیار دانشگاه الزهرا (s.jalali@alzahra.ac.ir).

۳. دانشجوی دکتری دانشگاه قرآن و حدیث (نویسنده مسئول) (mvelayati7@gmail.com).

بیرون آمده و جالب آنکه کشیدن تصاویر بر روی دیوار در میان اعراب جاهلی و حتی در دوره اسلام نیز متداول بوده است (باشا، ۱۴۲۴ق: ۵). در مجموع می‌توان گفت همان گونه که اعراب به سایر هنرها مشغول بودند، به هنر نقاشی و تصویرگری نیز اشتغال فراوان داشتند و این موضوع تاثیر بسزایی در شکل‌گیری تمدن اولیه آنها داشته است (همان: ۱۴۹).

۱. طرح مسئله

کلام خداوند متعال به شکل چشمگیر و قابل توجهی سرشار از آفرینش‌های بدیع هنری است که در قالب تشبیه و تمثیل، مفاهیم عقلی را به صورت جلوه‌های ملموس و واقعی تبیین کرده است، در این حالت ابهام و پیچیدگی موجود در مفاهیم ذهنی و عقلی بر طرف گشته و حقیقت اشیاء نمایان می‌گردد (الصغیر؛ ۱۴۱۲ ق، ص ۱۸۴). امروزه این موضوع تحت اصطلاح نوپدید "تصویرپردازی هنری در قرآن" قابل بررسی است که بر اساس نظریه سیدقطب، از پیشگامان اصلی این عرصه، قاعده تصویر یک قاعده عام و ابزار برتر بیان^۱ (سیدقطب، ۱۴۱۵ق: ۳۶) در اسلوب قرآن است. سبک سیدقطب در بیان این نظریه از نوع "سبک ادبی"^۲ است. به این معنا که ایشان با زبانی ساده و بدون استفاده از اصطلاحات پیچیده و سخت بلاغی مسائل را با زبانی شیوا مطرح کرده است. وی در فصل "التناسق الفنی" از کتاب "التصویر الفنی" به این مطلب اشاره دارد. مشابه این کار را جرجانی هم در کتاب "اسرار البلاغة" خود انجام داده است. خاصیت سبک ادبی در مقابل "سبک کلامی" که به دنبال بررسی حدود و ثغور تعاریف است، آنست که برای هر عنوان یک تعریف ساده ذکر و در ادامه برای اثبات آن به بیان شاهد مثالهای متعدد پرداخته می‌شود؛ بنابراین مکتب ادبی فاقد یک تقسیم بندی علمی خاص است و در برخی موارد ممکن است مثالها به مناسبتهای مختلف در

۱. تصویر الفنی هو القاعدة الأساسية والأداة المفضلة في أسلوب القرآن

۲. عنصر "زیبایی"، از جمله بارزترین صفات و آشکارترین ویژگی موجود در اسلوب ادبی است. منشأ این زیبایی برگرفته از قوه خیال و تصویر دقیق حاصل از آنست. (الخطیب، محمد کامل؛ نظریة النقد من البلاغة الى النقد، منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية، دمشق، ۲۰۰۲ م، ص ۳۱).

چند جا تکرار شوند. سید قطب بر این باور است که خداوند برای بیان اغراض ذهنی شیوه تصویری را بر سایر شیوه‌ها هم چون بیان ذهنی مفاهیم برتری داده است. نظریه تصویری سید قطب بر دو پایه "اغراض تصویر" و "اسلوب‌های تصویر" شکل گرفته است. مراد از "اغراض تصویر" آنست که در بیان چه مقاصد و اغراضی از قاعده تصویر و تصویرپردازی هنری استفاده شده و مقصود از "اسلوبهای تصویر" آنست که خداوند از چه شیوه‌ها و روشهایی برای بیان تصویرگری اغراض بهره برده است. از نگاه ایشان مواردی چون معانی ذهنی، حالات نفسانی (درونی)، حوادث واقعی، مثالها (امثال)، مناظر طبیعت، صحنه‌های قیامت، نمونه‌ها و الگوهای انسانی، جدل تصویری و قصه و داستان از جمله اغراض تصویر هستند و "اسلوبهای تصویر" که اغراض متعدد تصویر به واسطه آنها متجلی شده در دو قسم خلاصه می‌شود: ۱- هماهنگی هنری شامل: هماهنگی کلام با مضمون و محتوا، موسیقی و آهنگ کلمات، وحدت موضوعی، تقابل و...؛ ۲- خیال‌پردازی حسی شامل تشخیص، تجسیم، فعل حرکتی، رنگ، بو و گفتگو. درباره موسیقی، توضیح این نکته ضروری است که به دلیل وجود اختلاف مخارج^۱ و صفات حروف^۲، معنای کلمات نیز به لحاظ وضوح، شدت، سرعت و در مجموع دلالت نغمه‌های موسیقی متفاوت می‌گردد. برخی کلمات دارای آهنگی زیر و برخی دارای صدایی بم می‌شوند برخی دارای موجهای خفیفی در صدا هستند، مثل ماء، برخی دیگر دچار نوعی نرمی و رخوت هستند و برخی برنده و قاطع و پاره‌ای دیگر همچون فضای خالی (هوا) هستند که با موجهای صوتی و موسیقایی دارای صدا و آهنگی خاص می‌گردند همچون حروف مدّ.

ایشان بر این ادعاست که مثالهای مؤید مدعای او سرتاسر قرآن است؛ یعنی هر جا

۱. مخارج حروف عبارتند از حلق، دهان، زبان، ثنایا، شفتین و خیشوم. (ابوزید، أحمد؛ التناسب الیابنی فی القرآن؛ دراسة فی النظم المعنوی والصوتی، کلیة الآداب بالریاط، ۱۹۹۲م، ص ۲۱۵).

۲. برخی صفات حروف عبارتند از: جهر، همس، شدت، رخاوت، صغیر، طباق (همان ص ۲۱۵)، استعلاء، قلقله، مد و لین، تکرر، تفتی و... هشت حرف دارای صفت شدت هستند و قطعی بودن را می‌رسانند (أجد.قط.بکت)، حروف (زای - سین - صاد) دارای صغیر هستند و حروف (قطب جد) دارای قلقله می‌باشند. (الف، - هُ، - و، - ی) حروف مد و لین هستند که بر کشیدگی و استمرار دلالت دارند و (راء) تکرر دارد، شین نیز از حروف تفتی است. (ابوزید، ص ۲۹۰).

قرآن خواسته یکی از اغراض یادشده را بیان کند بر واقعیت محسوس تکیه کرده و منظور از اینکه "تصویر ابزار برتر اسلوب بیان قرآن است" همین نکته است؛ یعنی این شیوه صرف آرایش و تزیین اسلوب قرآن نیست و به طور ناگهانی و تصادفی نیز از آن استفاده نشده است؛ بلکه یک قانون ثابت، ویژگی فراگیر و شیوه‌ای معین است که با اسلوبهایی خاص و در جایگاههای مختلف به خدمت گرفته شده است. این قاعده اساسی همان "قاعده تصویر" است (سیدقطب، ۱۴۱۵ق: ۳۷). از نگاه سید قطب بیان قرآن همانند تئاتر یا صحنه نمایش است. همانطور که این هنر ارزشمند دارای عناصر قصه، بازیگر، صحنه نمایش، تماشاجی و گفتگو است، (العشماوی، ۱۴۱۴ق: ۴۱) بیان قرآن نیز به طور کامل از این عناصر برخوردار بوده و بدین وسیله نمایشنامه‌ای را ایجاد می‌کند که تاثیر مطلوب آن بر روی مخاطب به وضوح حس می‌شود.

مسئله قابل بحث اینست که آیا می‌توان نظریه سیدقطب را، چنان که ادعا می‌کند، بر کل قرآن تطبیق داد؟ و تصویر را برترین ابزار بیان در قرآن دانست به طوری که نقش محوری در فهم قرآن داشته و رمز جاودانگی و ماندگاری قرآن و تاثیر شگرف آن در ذهن و جان مخاطبان همه اعصار، تصویرگری مفاهیم به شکل ملموس و حسی آن باشد؟

۲. شیوه تحلیل و تحقیق

برای دستیابی به پاسخ مسئله یادشده می‌بایست در ابتدا یک معیار سنجش مشخص از کل قرآن داشته باشیم، به طور قطع یادکرد از تک تک آیات سوره های مکی و مدنی نیازمند بحثی مفصل خارج از چارچوب این مقاله است؛^۱ لذا بر آن شدیم تا از میان سوره های مکی قرآن به سوره "مدثر" و در میان سوره های مدنی به سوره

۱. با نظر به این که پژوه حاضر بخشی از پایان نامه ارشد نگارنده است، در آن جا محدوده منابع مورد بررسی را جزء های ۲۸ و ۲۹ قرآن قرار دادیم که اولی در بردارنده سوره های مدنی و دومی مکی است و در مجموع می‌تواند بیانگر تصویری نسبی از ویژگی های نظریه تصویر در آیات مکی و مدنی باشند. (تصویرپردازیهای هنری قرآن بر اساس نظریه سید قطب در جزء های ۲۸ و ۲۹ قرآن کریم، مریم ولایتی، راهنمایی دکتر بتول مشکین فام و مشاوره دکتر سهیلا جلالی کندری، شهریور ۱۳۸۶؛ دانشگاه الزهراء (س)، دانشکده الهیات و معارف اسلامی).

"منافقون" بسنده کرده و تصاویر آن دو را با یکدیگر مقایسه نماییم. گزینش یادشده به دو دلیل کتی و کیفی صورت گرفته؛ اولی به این صورت که تعداد آیات این سوره ها محدود نبود و در نتیجه امکان تطبیق نظریه بر آن وجود داشت و دومی به این دلیل که موضوعات گوناگونی (در عین یکسانی و وحدت موضوعی سوره ها) در خلال آیات آن ها مطرح شده، ضمن آن که این دو سوره تماماً مکی و مدنی بوده و در میان آن ها آیات استثناء وجود ندارد.^۱ ذکر این نکته نیز شایسته است که تمام آیات این دو سوره مورد بررسی قرار نخواهد گرفت؛ بلکه تنها آن دسته از آیات مورد توجه قرار می‌گیرد که لزوماً در بردارنده یکی از اغراض تصویر است که به تبع آن، اسلوب های تصویر نیز مورد توجه و کنکاش قرار خواهد گرفت. بررسی های ضمن آیات نیز، نیازمند استفاده از کتابهای لغت و بررسیهای لغوی بود؛ بنابراین منابع اصلی ما در این بخش با توجه به تطبیقی بودن کار و لزوم استفاده از معلومات برگرفته از نظریه سیدقطب، بیشتر منابع لغوی و در مرحله بعد تفسیری در جهت فهم دقیق معنای مورد نظر آیات بوده است.

۳. فرضیه های پژوهش

در این جستار به دنبال بررسی صحت فرضیه های ذیل هستیم:

- ۱- تصویر شیوه برتر بیان در قرآن است و دارای نقش اساسی در فهم ژرف معانی ذهنی قرآن و ارتباط موثرتر مخاطب با نص آن می‌باشد.
- ۲- نظریه تصویری سید قطب در سوره های مکی مانند سوره مدثر بیشتر قابل تطبیق است تا سوره های مدنی مانند سوره منافقون.

۴. بررسی آیات با تامل در نظریه تصویری سیدقطب

برای رسیدن به اهداف پیش گفته، می‌بایست دو عنصر «اسلوبهای تصویر» و

۱. و هی (مدثر) مکیه حکى الاتفاق على ذلك ابن عطية و القرطبي و لم يذكرها في «الإتقان» في السور التي بعضها مدني. و ذکر الألوסי أن صاحب «التحريز» (محمد بن النقيب المقدسي المتوفى سنة ۶۹۸ له تفسیر) ذکر قول مقاتل أو قوله تعالى: وَ مَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً [المدرثر: ۳۱] إلخ نزل بالمدينة ۱ هـ. و لم ننفق على سنده في ذلك و لا رأينا ذلك لغیره و سيأتي (ابن عاشور، بی تا، ج ۲۹، ص ۲۷۱). و هي (منافقون) مدنية بالاتفاق (ابن عاشور، بی تا، ج ۲۸، ص ۲۰۷).

«اغراض تصویر» که دو پایه اساسی نظریه سید قطب را تشکیل می دهد، در تک تک آیات سوره های گزینش شده مورد بررسی قرار گیرد. نتیجه این بررسی هرچه باشد، به طور نسبی نشان خواهد داد که آیا نظریه «تصویرپردازی هنری» که در عرصه نگاه ادبی به قرآن از تازگی و جلوه ویژه ای برخوردار است، می تواند - البته تا حدودی - درباره کل قرآن صادق باشد یا خیر؟ افزون بر این آیا می توان از آن به عنوان ابزار برتر بیان قرآنی نام برد یا خیر؟ در صورت موفقیت در اثبات این امر می توان گفت که این نظریه تا حد زیادی درباره تمام نصوص قرآن قابل تطبیق است؛ به این دلیل که سوره های گزینش شده می تواند نمادی از کل قرآن باشد.

۱-۴- بررسی آیات سوره "منافقون"

۱-۱-۴- نگاهی گذرا به سوره

این سوره از ۱۱ آیه تشکیل یافته است و نام سوره بر موضوع آن دلالت دارد. سوره منافقون تنها سوره ای نیست که به ذکر منافقان و توصیف مکر و حيله های ایشان پرداخته؛ بلکه در سایر سوره ها نیز به این مطالب اشاره شده است؛ اما در این سوره کلام منحصرأ در ارتباط با منافقان و برخی حوادث و اقوالی است که توسط آنها محقق شده است. آیات انتهایی سوره نیز خطاب به مؤمنین هشدار می دهد که از صفات منافقان دوری جویند؛ صفاتی که در هر لحظه خطر ابتلا به آن برای ایشان وجود دارد (سید قطب: فی ظلال القرآن، ۱۴۱۲، ج ۶، ص ۳۵۷۲).

۱-۴-۲- عناصر تصویرپردازی در سوره منافقون

در آیه دوم این سوره، "اتَّخَذُوا أَيْمَانَهُمْ جُنَّةً فَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" برای به تصویر کشیدن «نمونه انسانی» منافقان که در این جا غرض تصویر به شمار می آید، از اسلوب خیال پردازی حسی استفاده شده است. واژه «ایمانهم» در این جا که به معنای «سوگند» و یک امر معنوی مجرد است تبدیل به صورتی حسی یعنی "جُنَّة" شده تا نشان دهد به گمان آن ها می تواند محافظی در برابر خطرات باشد؛

۱. واژه «جَنٌّ» در اصل به معنای پوشیده شدن چیزی از حواس است. (راغب اصفهانی، ۱۴۱۲ق: ۱/ ۲۰۳)

بنابراین با استفاده از اسلوب «تجسیم» در این تصویر قوه خیال تحریک می شود؛ بدون استفاده از این تصویر مخاطب نمی تواند به وضوح قسمهای ایشان مبنی بر اسلام آوردن را به عنوان ابزاری تلقی کند که اموال و جانهای ایشان را در مقابل بلایا و خطرات حفظ می کند؛ اما با این شیوه تخیلی به صورت کاملاً زنده و گویا امکان تصور این صحنه تصویری وجود دارد. به واسطه حرف «جیم» که از حروف شدت دار است (ابوزید، ۱۹۹۲م: ۲۹۰)، واژه «جَنَّة» موسیقی سخت و شدیدی دارد و به تبع آن این سختی به معنای واژه نیز منتقل می شود، گویی این ها سپرهای بسیار محکم و سخت هستند و توانایی مقاومت در برابر هر نوع ضربه ای را دارند. حروف «صاد» و «سین»، که از حروف صغیر هستند، نیز در واژگان «فصدوا»، «سبیل» و «ساء» آشکاری و وضوح مطلب را می رساند، به این معنا که منافقان در حالی که خود را در پشت سپر سوگندهای دروغین خود حفظ می کنند، آشکارا و بدون هیچ ملاحظه راه خدا را سد کرده و مردم را از راه دین برمی گردانند.

عبارت «انهم ساء ما كانوا يعملون» نیز در بیان تقبیح اعمال منافقین است؛ اعمالی که به طور استمرار یعنی از روزی که دچار نفاق شدند تا روز نزول سوره - مرتکب شده بودند (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۱۹، ص ۲۷۹) قید استمرار که مفسر یادشده بدان اشاره کرده هم از مَد فعل «ساء»^۱ فهمیده می شود و هم از ترکیب عبارت "كانوا يعملون" که برای نشان دادن ماضی استمراری در زبان عربی به کار می رود. در آیه سوم "ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ" برای نشان دادن معنای ذهنی «انحراف و گمراهی بارز منافقان» از اسلوب تجسیم بهره برده است. تعبیر «مهر بر دلهای ایشان زدن» کنایه از حالتی است که دیگر نه توان اندیشیدن در حقیقت را دارند و نه دیدن و نه شنیدن آن و در نتیجه به ظلمت و گمراهی ابدی گرفتار می آیند. "طبع" در اصل به این معناست که شیئی با یک تصویر، تصویر گری شود (راغب

و در اینجا «جُنَّة» به معنای سپر و وسیله حفاظتی است که بدنهای ایشان را از دید دشمن و خطرات گوناگون حفظ می کند.

۱. پیشتر در پاورقی درباره حروف مَد و ویژگی آن ها سخن به میان آمده است.

اصفهان، ۱۴۱۲ق: ۱/ ۵۱۵)^۱ و در حقیقت این قلب نیست که با درآمدن به شکلی دیگر، هرگز پذیرای حق نیست؛ بلکه این گناهان است که به آنها جسمیت داده شده است تا روی قلب را همچون پرده‌های ضخیمی بپوشانند و مانع رسیدن هرگونه خیر و هدایتی به انسان شوند، این مفهوم از آیات بسیار دیگر^۲ نیز فهمیده می‌شود. آمدن فعل «طبع» به صورت مجهول و هم چنین حروف «باء»، «طاء» و «قاف» در این آیه که از حروف شدت دار هستند (ابوزید، ۱۹۹۲م: ۲۹۰)، موسیقی عبارت و در نتیجه معنای آن شدت پیدا کرده است؛ بنابراین مهر زدن به دل‌های منافقان به صورت خیلی شدید و غیر قابل بازگشت انجام می‌شود. حرف «طاء»^۳ نیز قطعی بودن انجام این امر را می‌رساند. موسیقی واژگان «قلوبهم» و «فهم» با کلمه «یفقهون» در تناسب کامل است. تکرار حروف «فاء»، «هاء» و «قاف» در هر یک از این سه واژه، موسیقی آن‌ها را به هم نزدیک نموده است، حال آن که جایگزینی افئده به جای قلوب می‌توانست به هماهنگی یادشده لطمه بزند.

بنا به اعتقاد سید قطب در آیه چهارم «وَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَ إِن يَقُولُوا تَسْمَعُ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهِمْ خُشْبٌ مُسْنَدَةٌ...» تصویری منحصر به فرد از منافقان ترسیم شده است که ظاهر آن‌ها فریبنده و اعجاب برانگیز است و باطنشان ترس و تهی بودن را به همراه دارد. با مشاهده این صحنه حس استهزا و به سخره گرفتن ایشان در مخاطب زنده می‌شود، به طوری که آنها را افرادی ترسو، کینه‌جو، معاند هلاک شده و بسیار ناسپاس می‌پندارد (سیدقطب، ۱۴۱۲ق: ۶/ ۳۵۷۴). در این تصویر، منافقان به اجسامی (نه انسانهای دارای حرکت و حیات بلکه اجسام بی جان) همانند شده‌اند که تا سخن نگفته‌اند تعجب و شگفتی دیگران را برمی‌انگیزند، همواره سعی دارند ظاهر خود را بیاریند تا ظاهری فریبنده و بدنی آراسته داشته باشند؛ در زمان صحبت کردن نیز آن چنان شیرین سخن می‌گویند که انسان دوست دارد به سخنان آنها گوش فرا دهد و از

۱. الطَّبُّعُ: أَنْ تَصَوِّرَ الشَّيْءَ بِصُورَةِ مَا، كَطَبْعِ السَّكَّةِ، وَ طَبْعِ الدَّرَاهِمِ، وَ هُوَ أَعْمُ مِنَ الْخَتْمِ وَ أَخْصَصَ مِنَ النَّقْشِ.

۲. جائیه (۴۵): ۲۳، نحل (۱۶): ۱۰۸، یونس (۱۰): ۷۴ و آیات دیگر.

۳. بیشتر در پاورقی درباره صفات حروف توضیح داده شد.

آن لذت ببرد. این تصویر ظاهری آنهاست اما بلافاصله در ادامه آیه ایشان را به دلیل باطنشان مذمت می‌کند؛ بنابراین غرض تصویر در این جا بیان «مثال» در قالب یک صورت حسّی است؛ می‌فرماید این‌ها در مثل به چوبی تو خالی و ضخیم می‌مانند که بدون هیچ حرکتی به چیزی تکیه دارد، بدون آن که به طور ذاتی از خود خیر و فایده‌ای داشته باشد. اینها نیز اشباح بدون روحند؛ چون همانند آن چوب خشکیده و پوسیده توان فهم و درک مسائل را ندارند. آمدن دو حرکت ضمه پشت سر هم در کلمه «خشب»^۱ و نیز تفاوت مخرج حروف (حاء) و (باء)^۲ در آن، موسیقی کلمه را قوی کرده است^۳، همچنین با استفاده از حروف «حاء» (خرخره)، «شین» (تفشی و انتشار) و نیز سه بار تکرار «سین» در واژگان اجسامهم، تسمع و مستدّه در این آیه، معنای خشونت و سرو صدا در آن تقویت شده است؛ بنابراین معنا اینست که آنها همچون چوبهای سفت و محکمی هستند که به هیچ رو نمی‌توان در آنها نفوذ کرد، پس در دل اینها نیز هرگز روزنه‌ای برای ورود ایمان یافت نمی‌شود. ظاهر اینها به دلیل فریبندگی بسیار، سر و صدای زیادی در بین دیگران ایجاد می‌کند؛ ولی در باطن هیچ چیز ندارند که مایه تسکین قلبشان باشد.

در آیه پنجم «وَ إِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَعِزُّوْا لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوْؤَا رُؤُسَهُمْ وَ رَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَ هُمْ مُسْتَكْبِرُونَ» برای تصویرگری معنای ذهنی «تکبر و وزیدن و اعراض از حق» از اسلوبهای گفتگو، فعل حرکتی و موسیقی استفاده شده است. صحنه گفتگویی که در قالب درخواست از ایشان برای آمدن نزد رسول خدا (ص) برای آموزش طلبی، به تصویر کشیده شده است و آنها در برابر این تقاضا سرهای خود را به پشت می‌پیچانند و خم می‌کنند؛ بنابراین فعل «لَوْؤَا»^۴ از جمله افعال حرکتی است و در این تصویر نیز

۱. چوب ضخیم و سخت. (قرشی، ۱۳۷۱ش: ۲/ ۲۴۸).

۲. «حاء» از نزدیک ترین محل حلق به دهان که مرز بین حلق و دهان است خارج می‌شود؛ اما «باء» از چسبیدن دو لب به یکدیگر ایجاد می‌شود. (موسوی بلده، ۱۳۶۸ش: ۲/ ۳۸ و ۴۲).

۳. «صفات قوی» حروف عبارتند از جهر، شدت، استعلاء، اطباق، اصمات، صغیر، قلقله، انحراف، تکریر، تفشی، استطالة و غنة، (قمحاوی، محمد صادق؛ تجوید قرآن کریم، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی سمت، ۱۳۸۱ ش، ص ۱۲۵). «صفات عارضی» حروف عبارتند از صغیر، قلقله، خوروة، انحراف، تکریر، تفشی و ... (بیگلری، حاج حسن؛ سرّ البیان فی علم القرآن، انتشارات کتابخانه سنایی، ۱۳۷۰ ش، ۱۷۱).

۴. از ماده «لوی» به معنای خم کردن، برگرداندن و کج کردن است. (آذرنوش؛ فرهنگ معاصر عربی -

حرکت چرخاندن و برگرداندن سر به پشت، کاملاً محسوس است. این تصویر کنایه از اعراض شدید آنهاست. شدت این اعراض از عبارت "يُضُدُّونَ وَ هُمْ مُشْتَكِرُونَ" نیز فهمیده می شود، استفاده از حروف قوی دال، باء و کاف در این عبارت به قوت و شدت این روگردانی اشاره دارد. حروف صاد و سین نیز آشکاری این عمل زشت ایشان را به تصویر کشیده است.

در تصویرگری آیه هفتم؛ "هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لَا تُنْفِقُوا عَلَيَّ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ اللَّهِ حَتَّى يَنْفَضُوا وَ لِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ لَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ" نیز از اسلوب گفتگو، فعل حرکتی و موسیقی استفاده شده است. صحنه گفتگوی میان منافقان با کسانی که سعی دارند آنها را از اطراف پیامبر(ص) متفرق سازند. در این آیه چهار بار تکرار حرف "قاف" دلالت بر شدت معنایی آیه دارد؛ یعنی منافقانی که به شدت نفاق ورزیده اند، بسیار مردم را از انفاق نهی می کنند و این منافقان در نهایت غفلت و بی خبری به سر می برند. فعل "يَنْفَضُوا" نیز از افعال حرکتی است و در اینجا متفرق کردن و پراکنده شدن را به ذهن تداعی می کند.

در آیه هشتم؛ "يَقُولُونَ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ لَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ" برای بیان یک «حادثه واقعی» از اسلوب هماهنگی هنری به وجه تقابل استفاده شده است و آن تقابل میان دو واژه «اعزز» و «اذل» می باشد. مقایسه این دو تصویر متقابل می تواند افراد این دو گروه را که یکی به نام عزتمندان و دیگری به نام خواران و ذلیلان معرفی شده اند، در ذهن مخاطب حاضر سازد و وجه برتری گروه عزتمندان را با توجه به ادامه آیه که می فرماید: «وَ لِلَّهِ الْعِزَّةُ وَ لِرَسُولِهِ وَ لِلْمُؤْمِنِينَ» به وضوح دریابد که عزتمندان واقعی چه کسانی هستند و در مقابل آنها ذلیلان واقعی یا همان منافقان چه کسانی اند، اسلوب هنری تقابل در اینجا به خوبی بیانگر تفاوت این دو گروه می باشد. به علاوه در این آیه تأکید نحوی عبارت "ليخرجنَّ"

فارسی، ص ۶۳۰).

۱. فانفضوا: أي فرقتهم ففرقوا، (فراهدی؛ کتاب العین، ج ۷، ص ۱۳).

۲. اخراج ذلیلان کنایه از خارج کردن افراد ضعیفتر از شهر و دیار خود توسط افراد نیرومندتر(در اینجا منافقان) است.

الأعزُّ منها الأذلُّ" و استفاده از حروف قوی و مدّ نشان از قصد قطعی آن ها برای انجام کار و عزم بر استمرار آن دارد.

در آیه دهم وَ أَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَ أَكُنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، معنای ذهنی «فرا رسیدن مرگ» در قالب اسلوب تشخیص و فعل حرکتی بیان شده است. استفاده از تصویر «یاتی احدکم الموت» برای به تصویر کشیدن مفهوم مرگ، قوه خیال مخاطب را تحریک می کند. فعل آتی به معنای آمدن^۱ در استعمال رایج خود تنها برای انسان^۲ به کار می رود. بنابراین در این جا به مرگ که مفهومی مجرد و ذهنی است، شخصیت انسانی داده شده که می تواند حرکت کند و به سمت کسی برود و جان او را بگیرد. از آن جا که این فعل در شمار افعال حرکتی به حساب می آید در نتیجه هر دوی این عوامل (حرکت موجود در فعل آتی و شخصیت دادن به مرگ) به ایجاد تصویر مورد نظر یعنی صحنه‌ای که در آن مرگ انسان فرا می رسد، کمک نموده است. همچنین اسلوب هماهنگی هنری در عبارت «لولا اخرتني الي اجل قريب فأصدق» خودنمایی می کند، به این ترتیب که با توجه به مفهوم آیه، فردی که مرگ او فرارسیده است از خداوند تأخیر آن را طلب می کند؛ پس باید بگوید: "أخز لي اجلي فأصدق" اما عبارت به صورت «أخزتني إلى أجل قريب فأصدق» آمده است تا هماهنگی ریتم موسیقی عبارت حفظ شود؛ بنابراین این ساختار براساس ریتم موسیقی کل عبارت بنا شده است.^۳ همچنین تصویر در فعل "أصدق"، به کمک طنین واژه ایجاد شده است. آهنگ این کلمه به خاطر وجود دو تشدید پشت سر هم، سنگینی خاصی به ریتم کلی

۱. الاتیان را آمدن همراه با سهولت نیز معنا کرده اند. (مصطفوی؛ التحقیق فی کلمات القرآن الکریم، ج ۱، ص ۲۹).

۲. "أتانی فلان"، واژه فلان در این عبارت بیانگر کاربرد فعل "أتی" برای انسان است. (فراهدی؛ کتاب العین، ج ۸، ص ۱۴۵).

۳. مانند عبارت (قال رب اني وهن العظم مني، مریم/۳) که چنان چه واژه "مَني" پیش از واژه "العظم" قرار بگیرد، در وزن عبارات سنگینی حس خواهد شد؛ چرا که این واژه در جایگاه کنونی خود با کلمه "إني" کاملاً در توازن است: (قَالَ رَبِّ إِنِّي) (وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي) به این ترتیب موسیقی درونی این آیه کاملاً موزون و هماهنگ است و به میزان شدت حساسیتی که در درک آن به کار گرفته شود، قابل فهم است (سید قطب، ۱۴۱۵، ص ۱۰۶).

آن داده است و معنای کثرت در صدقه دادن را ترسیم نموده است. دو بار تکرار حرف "صاد" در این فعل نیز به این معناست که خدایا مرگ مرا به تأخیر بینداز تا در راه تو صدقه‌های بزرگی دهم.

۴-۱-۳- هماهنگی هنری مرتبط با کل آیاتِ سورهٔ "منافقون"

در تمامی آیات این سوره هماهنگی میان فواصل آیات به چشم می‌خورد.^۱ این قسم از هماهنگی در شمار موارد «هماهنگی در ریتم موسیقی» است که در این جا با مراعات فواصل متساوی در انتهای آیات همچون کاذبون، یعملون، یفقهون، یوفکون، متکبرون و ... تا انتهای سوره حاصل شده است. حرف قافیه در این فواصل دقیقاً یکی است؛ بنابراین تناسب ریتم موسیقی کل سوره به واسطه آنها حفظ شده است.

۴-۱-۴- تحلیل آماری آیات تصدیه سوره "منافقون"

۱. سلامه؛ الاعجاز البلاغی فی القرآن الکریم، ص ۳۵۵.

۴-۲- بررسی آیات سوره مدثر

۴-۲-۱- نگاهی گذرا به سوره

این سوره که از ۵۶ آیه کوتاه تشکیل شده است، به لحاظ فضای سوره و زمان نزول آن مشابه سوره مزمل است. برخی روایات بیانگر آنست که این سوره نخستین سوره نازل شده پس از سوره علق است و روایات دیگر بیانگر آنست که از جمله سوره‌های نازل شده پس از دعوت علنی پیامبر (ص) و در زمان آزار و اذیت مشرکان است (سیدقطب؛ ۱۴۱۲، ج ۶، ص ۳۷۵). در هر صورت با توجه به هر دو دسته از روایات یادشده، به نظر می‌رسد این سوره جزء اولین سوره‌های قرآنی نازل شده است (طباطبایی؛ ۱۴۱۷، ج ۲۰، ص ۷۹). این سوره در قالب حلقه‌ای از حلقه‌های مبارزه درونی قرآن است که با جاهلیت آن عصر و تصورات ایشان که مبتنی بر عناد، حيله و اعراض تعمدی از حق بوده داشته است. این سوره دارای آیات کوتاه و فواصل متنوع است که بنا به موضوعات و تصاویر مختلفی که در آن وجود دارد تقسیم شده است (سیدقطب؛ فی ظلال القرآن، ۱۴۱۲، ج ۶، ص ۳۷۵۴). از جمله اغراض کلی این سوره می‌توان به تکریم پیامبر ص و امر به ابلاغ رسالت، اعلان وحدانیت پروردگار، امر به تطهیر جسمی و معنوی، صبر، انذار مشرکین از هول و هراس روز بعثت، توصیف احوال جهنم و ... اشاره نمود (ابن عاشور، بی تا، ج ۲۹، ص ۲۷۳).

۴-۲-۲- عناصر تصویرپردازی در سوره «مدثر»

در آیات نخست تا هفتم این سوره "يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ، قُمْ فَأَنْذِرْ، وَ رَبِّكَ فَكْبِّرْ، وَ ثِيَابِكَ فَطَهِّرْ، وَ الرُّجُزَ فَاهْجُرْ، وَ لَا تَمُنَّنِ تَسْتَكْبِرُ، وَ لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ" همچون سوره «مزمل»، تصویر از جا برخاستن حضرت رسول (ص) را با یک ندای آسمانی در نیمه شب نشان می‌دهد. ندایی والا برای اعلان مسئولیتی سنگین و خطیر. در این آیات، برای ایجاد تصویر مورد نظر از اسلوب "هماهنگی هنری" از نوع "هماهنگی در مدت زمان نمایش

۱. دثار لباسی است که روی لباسها بر تن می‌کنند و لباسی است که شخص در خواب آن را به روی خود می‌کشد. گویند وقت نزول آیه آن حضرت لباسی بر خود پیچیده و در حال استراحت بود. (قرشی؛ قاموس قرآن، ج ۲، ص ۳۲۹).

۱۴

آموزه‌های قرآنی / بهار - تابستان ۱۳۹۵ / شماره ۲۳

۱۳

قاعدهٔ «تصویرپردازی هنری»...

صحنه‌های کوتاه^۱ استفاده شده است. تصاویر پی در پی و کوتاه^۲ «برخاستن، انذار کردن، خداوند را به بزرگی یاد کردن، تطهیر لباس^۱، دوری از ناپاکیها، منت نگذاشتن در مقابل احسان و نیکویی و بالأخره صبر در راه خداوند»، مسائلی نیستند که در یک لحظه قابل انجام باشد؛ بلکه نیازمند گذشت زمان به شکل تدریجی است؛ اما خداوند متعال با استفاده از ابزار «قصر» که در اینجا بیان این اعمال در قالب عباراتی بسیار کوتاه به جهت مختصر نمودن این صحنه‌هاست، همه را در یک جا جمع کرده و در برابر دیدگان مخاطب به نمایش گذارده است. همچنین در این آیات استفاده از واژه «هجر» به جای «ترک» متناسب با مضمون و محتوای این آیات است. واژه «هجر» عامتر از «ترک» است و شامل دوری جسمی، زبانی، قلبی و ... می‌شود؛ مثلاً هجران در آیه «هذا القرآن مهجوراً»^۲ هجرانی است که با قلب، زبان و عمل اتفاق می‌افتد؛ بنابراین عبارت «و الرجز فاهجر» تشویق و ترغیب بر ترک گناهان، معاصی و ناپاکیها به انواعی است که بیان شد^۳؛ بنابراین در آیه «و الرُّجْزَ فَاهْجُرْ» برای ایجاد تصویر از اسلوب هماهنگی هنری به شکل هماهنگی کلام با مضمون و محتوا استفاده شده است و این معنا کاملاً متناسب با تصویر کلی این چند آیه است که صبر خالصانه، نیکویی بی‌منت بر دیگران، تعظیم خداوند و دیگر امور را به نمایش گذارده است؛ چرا که اینها حاصل نمی‌شود مگر با دوری کامل و همه جانبه از هر گونه گناه و ناپاکی. همچنین «هجرت» در این عبارت فعل حرکتی است و به «رجز» نیز جسمیت داده شده است، گویا ناپاکیها همچون اجسام مادی هستند که می‌توان از آنها دوری گزید و به سوی خوبیها هجرت کرد. غرض تصویر در آیات هشتم تا دهم «فَإِذَا نُفِرَ فِي النَّاقُورِ، فَذَلِكِ يَوْمِئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ» بیان «صحنه‌های قیامت» از نوع «صحنه‌های برانگیخته شدن» است که از اسلوبهایی چند در تصویرگری آن استفاده شده است. به عنوان نمونه اگر در اینجا از «نفخ فی الصور» به جای «نقر فی الناقور» استفاده می‌شد، آیه از شدت

۱. تطهیر لباس در استعمالات زبان عربی کنایه از طهارت و پاکیزگی قلب، اخلاق و عمل است. (سیدقطب؛ فی ظلال القرآن، دارالشروق، ج ۶، ص ۳۷۵۴). به علاوه مجاز نیز می‌تواند باشد.

۲. فرقان / ۳۰.

۳. ابراهیمی؛ امثال البیان فی تفسیر القرآن، ص ۲۹۹.

۴. کلمه «نقر» به معنای کوبیدن و «ناقور» به معنای هر چیزی است که به آن می‌کوبند تا صدا کند.

موسیقی کمتری برخوردار بود، حال آنکه کوبیدن به ناقور در آیه نخست با آیه بعد که از سختی بسیار شدید روز قیامت سخن می‌گوید کاملاً هماهنگ است. در این آیات اسلوب «موسیقی» نیز به تصور این صحنه کمک نموده است. شدت و قوت موسیقی در عبارت (نقر فی الناقور) به خاطر دو بار تکرار حرف «قاف» و مجهول آمدن فعل نُفِرَ که هر دو به موسیقی عبارت شدت می‌بخشند، بیانگر شدت خشونت حاصل از صدای این شیپور است و با «یوم عسیر» بودن این روز هماهنگ است. همچنین حرف «راء» که صفت تکرار دارد حکایت از چند بار دمیدن دارد تا همه انسانها متوجه صدای آن شده و به سوی آن روانه گردند. موسیقی واژه «عسیر»^۱ نیز به خاطر حرف «سین» و مدّ نشان از آشکاری، سختی و مشقت بسیار زیاد این روز هولناک دارد، به طوری که این سختی در آن روز دیگر بر هیچکس پوشیده نیست و همگان قدرت ادراک و فهم آن را دارند. در آیات نهم و دهم نیز از اسلوب تقابل میان «عسیر» و «غیر یسیر» استفاده شده است و این اطناب برای تأکید بیشتر بر شدت سختی این روز می‌باشد.

در آیه هفدهم سَأَرْهَقُهُ صَعُوداً^۲ برای بیان یکی از صحنه‌های قیامت که از نوع عذابهای مادی است، از تصویری گویا و زنده بهره برده است. «ارهاق» مصدر ثلاثی مزید و «أَرْهَقَ» به معنای فراگیری چیزی با سختی و مشقت است^۳. کلمه «صعود» نیز به معنای گردنهٔ صعب العبور کوه است^۴. بنابراین معنا این می‌شود: «عذابی که همچون بالا رفتن از گردنه سخت و طاقت فرساست؛ تعبیر «بالا رفتن از گردنه» استعاره گرفته شده تا معنای «عذاب» را نشان دهد، همچنین برای تحریک تخیل از فعل حرکتی «بالا رفتن و صعودکردن» استفاده شده است. حروف سین و صاد در «سَأَرْهَقُهُ صَعُوداً»

(موسوی همدانی؛ ترجمه تفسیر المیزان، ج ۱۰، ص ۱۳۳).

۱. به معنای دشوار و سخت، تنگی و شدت و سختی (الضيق والشدّة والصعوبة)، ابن منظور؛ لسان العرب، دار صادر، ج ۴، ص ۵۶۳.

۲. بر اساس سبب نزول آیات این شخص ولید بن مغیره است. (موسوی همدانی؛ ترجمه تفسیر المیزان، ج ۲۰، ص ۱۳۵).

۳. مصطفوی؛ التحقیق فی کلمات القرآن، ج ۴، ص ۲۴۶ (ارهقه: أعسرت).

۴. العقبة الشاقّة. (طریحی؛ مجمع البحرین، ج ۳، ص ۸۶).

صفت صغیر^۱ دارند و بیانگر آشکاری این عذاب و سروصدای آن هستند. مدّ به استمرار و کشش دلالت دارد؛ لذا در واژه "صعوداً" نشانِ کثرت و بلندی گردنه و در حقیقت کثرت عذاب الهی است. موسیقی "سارَهقه" به دلیل نزدیکیِ مخارجِ حروف^۲، با مکثِ زبان تلفظ می شود و با معنای نهفته در آن متناسب است.

آیات هجدهم تا بیست و هفتم رو بهمرفته برای نمایش تصویری از مفهوم ذهنی عناد و استکبار فردی است که در آیات قبل به آن اشاره شد. این تصاویر در شمار صحنه‌های طولانی است؛ بنابراین می توان گفت برای ایجاد تصویر در این آیات از اسلوب هماهنگی در مدت زمان نمایش تصویر استفاده شده است؛ به این دلیل که حرف تراخی «ثَمَّ» چهار بار تکرار شده و این حرف بیانگر فاصله زمانی حوادث رخ داده و تطویل آنهاست. موسیقی آیات نیز به شدت قوی است و این قوت بر قوت معنا نیز تأثیر گذاشته است. همچنین زیبایی صوتی و موسیقایی آیات کاملاً بارز و آشکار است. تکرار نغمه‌های صوتی "قتل کیف قدر" تصویر تهکم قریش را ترسیم می کند که این چنین قرآن را خوار شمردند: "ان هذا الاسحر یوثر"^۳.

همان طور که اشاره شد صحنه های ترسیم شده در این آیات به صورت پی در پی و پشت سرهم آمده است: تصویر اندیشیدن عمیق و سنجیدن فرد معاند "إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ"، سپس بیان ناصواب بودن فکر و اندیشه او "فَقَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ"، سپس مجدداً تکرار نکته قبل "ثُمَّ قَتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ"، سپس دوباره نظر کردن فرد معاند به قصد نظریه دادن "ثُمَّ نَظَرَ"، سپس رو ترش کردن و چهره در هم کشیدن او "ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ" و در نهایت صحنه استکبار ورزیدن و پشت کردن او به قرآن و حقیقت مفاهیم آن "ثُمَّ أَذْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ". این صحنه ها به شدت قوه خیال را تحریک می کند و چهره "ولیدبن مغیره" را به طور ملموس به تصویر می کشد و اخم، تکبر، پشت کردن و سایر حالات او را کاملاً به نمایش می گذارد.

۱. بیگلی؛ سرالبیان فی علم القرآن، ص ۱۷۱.

۲. سین اسلی، هاء حلقی، قاف لهوی و مجدداً هاء حلقی است. (موسوی بلده؛ حلیه القرآن، ج ۲، ص ۳۶-۴۰.

۳. جمعه؛ التقابل الجمالی فی النص القرآنی، ص ۱۹۹.

نحوه موضع گیری خداوند در این آیات بسیار جالب توجه است؛ "قتل کیف قدر" یعنی مرگ بر او باد، تکرار "قتل کیف قدر" برای تاکید است؛ به این معنا که حقیقتاً مرگ بر او باد. موسیقی این آیات نیز جالب توجه است؛ تکرار "راء" بیانگر تکرار این نفرین از سوی خداوند است. تشدید در "دال" به معنای فعل شدت بخشیده است و تکرار آن را نشان می دهد. در مجموع معنای "قدر" ارزیابی و بالا و پایین کردن است و قویتر از فکر می باشد، همچنین وجود حروف "قاف"، دال مشدد و راء مناسب تکرار است که این واژه از آنها برخوردار است. دال در "قدر" و تاء در "قتل" هم مخرج و از حروف نطعی هستند پس معنای فعل را قوی کرده است. همچنین حرف "لام" صفت انحراف دارد و در اینجا میل به سوی مرگ را نشان می دهند. موسیقی آیه (ثم عبس و بسر) نیز در معنای آن تأثیر گذاشته است. به طوری که تصویر این فرد معاند را پس از اندیشه کردنیهای بسیار و پس از نظر کردنیهای مجدد ترسیم کرده است که بالاخره رو ترش می کند و چهره درهم می کشد و به این ترتیب کراهت و ناخوشنودی خود را آشکارا اعلام می دارد، این معنا از دو بار تکرار حرف سین فهمیده می شود. همچنین کراهت او تکرار شونده، پی در پی و شدید است، به طوری که تمام حالات او را تحت تأثیر خود قرار می دهد، (به دلیل حرف راء در بَسَر و دو بار تکرار حرف شدت دار باء). ملاحظه می کنید که موسیقی عبارت تا چه اندازه با مفهوم و مضمون و فضای کلی آیه هماهنگ است. پس از اظهار علنی کراهت، تصویر استکبار ورزیدن و پشت کردن او به قرآن، نمایش داده شده است. برای نمایش این صحنه از اسلوب فعل حرکتی برای تحریک تخیل استفاده کرده است. فعل اذبر^۲ به معنای به عقب بازگشت، تصویر روگردانی شخص معاند از حق و حقیقت را ترسیم کرده است. حرف راء بیانگر تکرار عناد و تعدد آن است؛ یعنی تا انتهای عمرش به تعدد و در نهایت شدت عناد و استکبار ورزید، در نهایت پس از طی این مراحل چندگانه بالاخره حقیقت سخن خود را آشکار کرد؛ و چنین بیان نمود که «ان هذا الاسحر یوثر». به این ترتیب ملاحظه شد که خداوند برای بیان همین یک نتیجه از چه تصاویر زنده، متحرک و شگفت آوری

۱. بیگلی؛ سرالبیان فی علم القرآن، ص ۵۹.

۲. ذُبِرَ کل شیء: عَقَبَهُ. الذُبیر نقیض القُبیل. (ابن منظور؛ لسان العرب، دار صادر، ج ۴، ص ۲۶۸).

استفاده کرده است.

غرض تصویر در آیات بیست و هشت تا سی "لَا يُبْقِي وَ لَا تَذَرُ، لَوَاحَةٌ لِلْبَشَرِ، عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشْرَ"، بیان "صحنه های قیامت" از نوع "عذابهای مادی" است. کلمه "لواح" از مصدر "تلویح" به معنای دگرگون کردن رنگ چیزی به سیاهی و یا سرخی است. کلمه "بَشْر" نیز جمع "بشرة" به معنای پوست بدن است؛ "لواحة للبشر" یعنی آتش جهنم به واسطه سوزاندن شدید قادر خواهد بود رنگ پوست بدنها را کاملاً دگرگون سازد (طباطبایی، ۱۴۱۷، ج ۲۰، ص ۸۸). یکی دیگر از عذابهای ملموس وجود نوزده تن از فرشتگان عذاب برای دوزخیان است: «عليها تسعة عشر». آوردن عدد در اینجا به تحریک تخیل کمک نموده است؛ چون جزئیات صحنه را به نمایش می گذارد.

در آیات سی و سه و سی و چهار "وَ الْأَيْلِ إِذْ أَدْبَرَ، وَ الصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ" غرض تصویر بیان "صحنه های طبیعت" است که از طریق اسلوبهای تشخیص، فعل حرکتی و تقابل، به تصویر کشیده شده است. در اینجا به شب و روز که پدیده های مقابل یکدیگر هستند، شخصیت انسانی داده شده است. شب همچون یک انسان پشت می کند و می رود (فعل حرکتی)، حال آنکه منظور از این عبارت ناپدید شدن شب در مقابل پیش آمدن روز است. صبح نیز همچون انسانی است که نقاب زده و حال آن را از روی خود برمی دارد، با این تصویر حالت انسانی در ذهن متصور می شود که با نمایان کردن روی خود، وجود خویش را آشکار می سازد تا دیگران از فواید این وجود بهره مند شوند.

در آیه سی و هفتم لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ برای بیان یک معنای ذهنی از اسلوب فعل حرکتی در افعال (یتقدم) و (یتأخر) به جای طاعت و معصیت استفاده شده است. تصویر جاماندن و عقب افتادن از قافله بیانگر عدم پیروی از حق، و تصویر جلو افتادن نشان دهنده پیروی از حق در درک حقیقت هستی می باشد. در مجموع باید گفت آیه بیانگر عمومیت انذار خطاب به همه بشر است، چه آنها که ایمان بیاورند و چه آنها که ایمان نیاورند؛ اسلوب تقابل در اینجا نشان می دهد که احدی نیست که بی رابطه با قرآن باشد، یا حق را پیروی می کنند که جلوفتادگانند و یا از حق عدول می کنند که عقب افتادگانند، در هر صورت از این دو حالت خارج نیستند (المیزان، ۱۴۱۷، ج ۲۰، ص ۹۵).

غرض تصویر در آیات سی و هشت تا چهل و هفت "كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ، إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ، فِي جَنَّاتٍ يَسَاءَلُونَ، عَنِ الْمُجْرِمِينَ، مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ، قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَ لَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمُسْكِينِ، وَ كُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَ كُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ" بیان "صحنه های قیامت" از قسم «صحنه های معنوی عذاب» است که از طریق اسلوب گفتگوی میان بهشتیان و دوزخیان به تصویر کشیده شده است. در اینجا عبارت "كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ"، صحنه ای تصویری است. مدّ در "تیسائون" بیانگر کثرت سوالهای بهشتیان درباره مجرمین است حال آن که سوال حقیقی تنها یکی است: "ما سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ؟"، علت این امر ممکن است به تعدد سوالات بهشتیان از دوزخیان بازگردد؛ به این معنا که یک سوال واحد را بارها و بارها و از افراد متعدد دوزخی می پرسند و لذا همین امر سبب اذیت و آزار مخاطب جهانی می شود (ابن عاشور، بی تا، ج ۲۹، ص ۳۰۳)، در مقابل پاسخ دوزخیان را مشاهده می کنیم که می گویند: "قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ، وَ لَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمُسْكِينِ، وَ كُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، وَ كُنَّا نَكْذِبُ يَوْمَ الدِّينِ، حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ". "خوض" اشتغال و سرگرمی به باطل به صورت گفتاری یا عملی و بلکه غور در آن است (ابراهیمی، ۱۴۲۵، ص ۳۳۲). دو بار تکرار خاء در آیه "كُنَّا نَحْوُضُ مَعَ الْخَائِضِينَ" که صفت خرخره دارد، بیانگر سر و صدای زیاد اهل باطل در دنیا است، اینکه حرفهای فریبنده بسیار می زنند؛ اما در گمراهی آشکارند. مدّ در "خائضین" کثرت غور و فرورفتن ایشان در باطل و انحراف را نشان می دهد. فعل "نکذب" نیز بر اساس قاعده "زیادة المبانی تدل علی زیادة المعانی"، به معنای تکذیب بسیار است. همه این گفتگوها نمایش دهنده وضعیت دوزخیان در دنیاست که تا لحظه مرگ سرگرم بودند: حَتَّىٰ أَتَانَا الْيَقِينُ. برای تصویرگری معنای ذهنی "مرگ" در این آیه از اسلوب فعل حرکتی استفاده شده است. مرگ با پای خود به سوی انسانها می آید، این تصویر علاوه بر آنکه سایه های هول و ترس را به انسان القا می کند، از حرکت و حیات نیز برخوردار است. استفاده مکرر از حروف "سین و خاء" در این آیات بیانگر آشکاری وضعیت سخت جهنمیان و سروصدای زیاد آنها در دوزخ است.

در آیات چهل و نه تا پنجاه و یک "فَمَا لَهُمْ عَنِ الذِّكْرِ مَعْزِضِينَ، كَأَنَّهُمْ حُمْرٌ

مُسْتَنْفِرَةٌ، فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ، غرض تصویر بیان "مثال" است؛ مثالی تصویری که برگرفته از واقعیت است.^۱ در این آیات برای همان دوزخیانی که در آیات پیش صحنه گفتگوی میان ایشان با بهشتیان مطرح شده بود، تصویری ترسیم شده است که در عین خنده‌دار بودن، تعجب و استهزای مخاطب را نیز برمی‌انگیزد. تصویر خوف و اعراض مشرکان^۲ از مواظبت دینی و تذکرات قرآن، در قالب صحنه فرار سریع خران وحشی (فرت) تکرار راء به همراه تشدید) از شیر درنده به نمایش درآمده است. این تصویر برای مردم عرب زبان آشناست؛ منظره‌ای که دارای حرکت تند و خشن است و در عین حال اگر آدمیان را هنگام ترسیدن از چیزی به آن تشبیه کنند، در نهایت مسخرگی است. خداوند با این آیه می‌خواهد نشان دهد شدت اعراض آنها از یادآوری روز سخت عذاب تا حدی است که انسان را از آدم بودن به خر بودن تبدیل می‌کند. قلم موی نوآور قرآنی این صحنه کاملاً زنده را ترسیم کرده است تا نفس آدمی از مشاهده و تصور شبیه شدن به آن، شرمگین گردد؛^۳ زیرا بیانگر نهایت مذمت این افراد است.^۴ دلیل تشبیه حالت درونی این افراد به حالت الأغ، به این خاطر است که این حیوان به هیچ روی اهل تعقل نیست و در نهایت بلاهت است؛ بنابراین به محض شنیدن صدای شیر به شدت از او می‌گریزد. کاربرد واژه «مستنفره» در اینجا بلیغ‌تر از «نافره» است به خاطر آنکه شدت گریز و فرار را نشان می‌دهد.^۵ پس در این جا برای تصویرگری «شدت گریز و فرار» از اسلوب هماهنگی هنری به نحو هماهنگی کلام با مضمون و محتوا استفاده شده است. موسیقی "فرت" نیز به دلیل دو بار تکرار "راء"، بر تکرار عمل گریز و تجدید شونده‌گی آن دلالت دارد؛ فرار و گریزی که مرتب و پشت سر هم صورت می‌گیرد و وقفه‌ای در آن نیست.

تحلیل آماری آیات تصویری سوره "مدثر"

۲۱

قاعدة التصویرپردازی هنری...»

۲۲

آموزه‌های قرآنی / بهار - تابستان ۱۳۹۵ / شماره ۲۳

۵. داوری و تحلیل نهایی

از میان مباحث مطرح در این پژوهش می‌توان به نتایج درخور توجه ذیل اشاره نمود که در حقیقت در راستای تقویت فرضیه‌های مطرح شده در آن است:

- ۱- بر اساس بررسی‌های انجام شده، می‌توان گفت شیوه‌های تصویرپردازی در آیات مکی و مدنی تقریباً یکسان است؛ یعنی شیوه‌های تحریک تخیل و بیان تصویری قرآن در این دو قسم از آیات از طریق، حرکت، گفتگو، استعاره، تجسیم، تشخیص، موسیقی، تقابل و ... صورت گرفته و همان گونه که در آیات مکی استفاده از اسلوبهای متعدد تصویر را شاهدیم، در آیات مدنی نیز همین وضعیت وجود دارد، تنها تفاوت موجود این است که در آیات مدنی استفاده از قاعده تصویر و تعدد اغراض آن

۱. الميدانی؛ امثال القرآن و صور من ادبه الرفیع، ص ۳۶۱.

۲. در اینجا برای تذکر که معنوی است، فعل حرکتی "اعراض" به معنای روگردانی استفاده شده است.

۳. سیدقطب؛ فی ظلال القرآن، دارالشروق، ج ۶، ص ۳۷۶۲.

۴. الجوزیه؛ الامثال فی القرآن الکریم، ص ۲۱۲.

۵. بر اساس قاعدة (زیادة المبانی تدل علی زیادة المعانی).

کتر به چشم می خورد؛ به عنوان نمونه بر طبق آمار حاصل شده^۱، درصد آیات تصویری سوره منافقون ۴۵٪ و سوره مدثر ۸۰٪ می باشد. در آیات مدنی سوره منافقون، بیان غرض "معنای ذهنی" به کمک اسلوب "موسیقی" بیشترین تعداد آیات را به خود اختصاص داده است؛ در حالی که در تصویرگری آیات مکی سوره مدثر، بیشتر از غرض "صحنه های قیامت" به همراه اسلوبهای "همانگی هنری" و "موسیقی" استفاده شده است و جالب آنکه در تصویرگری خود صحنه های قیامت به ترتیب از اسلوبهای "موسیقی" و "گفتگو" بیش از سایر اسلوبها استفاده شده است و این مسئله کاملاً همانگ با ویژگی این اسلوبها و تطابق آن با صحنه های قیامت است. تندی، خشونت، قطعیت و جدیت مسئله قیامت و معاد امری است که با به کارگیری اسلوب موسیقی حاصل می شود و صحنه های گفتگوی میان گروههای مختلف نیز به یاری اسلوب "گفتگو" ممکن می شود.

با نظر به این که سوره های مکی به ایجاد عقیده یا تصور و سوره های مدنی به تطبیق همان عقیده می پردازند، و طبیعی است که ایجاد اولیه یک پدیده به مراتب حساستر و دشوارتر از تطبیق آن باشد؛ بنابراین در سوره های مکی لازم است حس و وجدان مورد خطاب قرار گیرد تا آن مفهوم کاملاً در ذهن ایجاد و سپس تثبیت شود و این جز با شیوه تصویری و استفاده از تصاویر ملموس و عینی در ذهن مخاطب میسر نمی گردد؛ اما در مرحله تطبیق استفاده از ابزار عقل و منطق کارسازتر است.

نکته دیگر آن که با توجه به آمار ارائه شده می توان گفت صحنه های قیامت در آیات مکی بالاترین درصد را به خود اختصاص داده اند، دلیل آن اینست که هر چه یک معنا و مفهوم ذهنی غیرملموس تر و دور از دسترس تر باشد، برای نمایش آن بیشتر از قاعده تصویری

۱. چنان که گذشت تفصیل آمار یاد شده در پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده، بررسی و ارائه شده است. طبق این آمار درصد کل آیات تصویری سوره های مدنی در جزء ۲۸، ۳۱٪ است که در تصویرگری این آیات بیشتر از غرض "معنای ذهنی" و اسلوب "موسیقی" استفاده شده است؛ در حالی که درصد آیات تصویری سوره های مکی در جزء ۲۹، ۷۵٪ است. در مجموع مقایسه این دو عدد نشان می دهد که حدود ثلث آیات مدنی تصویری است، حال آنکه آیات مکی مملو از آیات تصویری است و تصاویر آن بسیار ملموس تر و واضح تر از آیات مدنی است. در این جا نیز بررسی های تصویری دو سوره "مدثر" و "منافقون" شاهدی بر این مدعاست.

استفاده شده است. پدیده ای که تصور وقوع آن برای مشرکان بسیار سخت بود و در مقابل، قرآن کریم با تأکید فراوان و به مناسبتهای گوناگون به اثبات آن پرداخته و نسبت به تثبیت و استقرار این مسئله در ذهن و قلبهای اعراب عنایت خاصی داشته است. دلیل توجه بسیار زیاد قرآن کریم به این مسئله اینست که اعتقاد به قیامت و معاد امری ضروری است که می باید مبنای عقیدتی انسانها قرار بگیرد و تمامی ارزشها و اعمال ایشان بر پایه این مبنای اساسی سنجیده شود، از این رو اقتضا می کند که چنین تلاش و جدیت عمیق و گسترده ای از سوی خداوند برای استحکام این عقیده در قلبها و عقول انسان صورت گیرد؛ بنابراین با توجه به آنکه سوره های مکی نیز پیش از سوره های مدنی و در نیمه نخست دوره رسالت نازل شده، قاعده "تصویر" در نمایش این عقیده نقش اساسی بر عهده دارد.

نهایت آن که همان طور که سیدقطب قاعده تصویر را به عنوان ابزار برتر بیان در قرآن معرفی کرده است، ما نیز باید به این حقیقت معترفیم که تصویرپردازی در آیات قرآن از جایگاه مهم و والایی برخوردار است و در فهم قرآن و برقراری ارتباطی دوطرفه و کاملاً زنده میان قاری با نص قرآن از نقش اساسی برخوردار است. با نگاه تصویری به آیات قرآن همه چیز ملموس می شود، از طریق موسیقی آیات می توان به شدت یا خفیف بودن میزان یک مفهوم ذهنی یا پدیده طبیعی پی برد. با نگاه تصویری به آیات قرآن قوه خیال آدمی پر می کشد تا همه چیز را فراتر از آنچه هست ببیند و از ورای اشیا و مفاهیم غافل نشود، در مجموع باید گفت از خلال قاعده «تصویر» می توان همانگی و تناسب کلی موجود در اجزای سوره های قرآن را دریافت؛ همانگی میان "تصاویر آیات با یکدیگر"، "تصاویر با مضمون آیات"، "همانگی موسیقی با محتوا"، "همانگی تصویر با موسیقی" و بسیاری از همانگی های دیگر که پژوهش حاضر تنها به گوشه ای از این همانگی ها اشاره دارد. البته شایسته یادآوری است که در این میان وظیفه تصویرپردازی های قرآن، تنها به تصویر کشیدن محسوسات نیست؛ بلکه به دنبال محقق شدن غرض دینی از ورای تصویر حسی است. آنچه محور وظائف تصاویر قرآنی است، همانا وظیفه دینی است، اگر از زاویه دینی به معانی ذهنی، مثالها، تصاویر طبیعی، داستان و ... نگریده شود، روشن خواهد شد که دارای ویژگی های بارزی هستند که در توضیح و تبیین غرض دینی قصد شده، نقش بسزایی دارند.

کتاب‌شناسی

۱. قرآن کریم.
۲. ابن عاشور، محمد بن طاهر، بی تا. التحرير و التنوير، بی جا.
۳. ابن کثیر، دمشقى (۱۴۱۲ هـ). تفسير القرآن العظيم، بیروت: دار المعرفة.
۴. ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم (۱۴۱۴ق). لسان العرب. بيروت: دارصادر.
۵. أبوزيد، أحمد (۱۹۹۲م). التناسب البياني في القرآن؛ دراسة في النظم المعنوي والصوتي. الرباط: كلية الآداب بالرباط.
۶. باشا، احمد تيمور (۱۴۲۴ق). التصوير عند العرب. القاهرة: دارآفاق العربية.
۷. بستاني، محمود (۱۴۰۸ق). دراسات فنية في قصص القرآن. مشهد: بنياد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی.
۸. بيگلری، حاج حسن (۱۳۷۰ ش). سرّ البيان في علم القرآن با تجويد كامل استدلالی. بی جا: انتشارات کتابخانه سنایی.
۹. الإبراهيمی، علی (۱۴۲۵ ق / ۲۰۰۵م). امثال البيان في تفسير القرآن، سوریه - دمشق: مؤسسة البلاغ - دارسلونى.
۱۰. الجوزية، اين قيم (۱۴۰۹ ق). الأمثال في القرآن الكريم. تحقيق: سعيد محمد نمر الخطيب. بيروت - لبنان: دارالمعرفة.
۱۱. الخالدى، صلاح عبدالفتاح (۱۴۰۹ق). نظرية التصوير الفنى عند سيد قطب. جدة - السعودية: دارالمنارة للنشر والتوزيع.
۱۲. الخالدى، صلاح عبدالفتاح (۱۴۲۵ق). اعجاز القرآن البياني و دلائل مصدره الرباني. بی جا: دارعمار.
۱۳. الخطيب، محمد كامل (۲۰۰۲ م). نظرية النقد من البلاغة الى النقد. دمشق: منشورات وزارة الثقافة في الجمهورية العربية السورية.
۱۴. دهمان، احمد على (۱۹۸۶ م). الصورة البلاغية عند عبدالقاهر الجرجاني منهجاً و تطبيقاً. دمشق - سورية: نشر طلاسدار.
۱۵. راغب اصفهاني، حسين بن محمد (۱۴۱۲ ق). المفردات في غريب القرآن. دمشق - بيروت: دارالعلم - الدارالشامية.
۱۶. الراغب، عبدالسلام أحمد (۱۴۲۴ ق). وظيفة الصورة الفنية في القرآن الكريم. حلب: فصلت للدراسات والترجمة والنشر.
۱۷. سعيد، سيد محمود (۲۰۰۵ م). حوارات اليوم الآخر في القرآن و السنة. نيل - قاهره: المكتب المصرى.
۱۸. سلامة، محمد حسين (۱۴۲۳ق). الاعجاز البلاغى في القرآن الكريم. قاهره: دار الآفاق العربية.
۱۹. سيد قطب (۱۹۹۸ م). قصص القرآن في ظلال القرآن. بيروت - المزروع: داراليوسف.
۲۰. (۱۳۸۶ش). في ظلال القرآن. بيروت - لبنان: دارإحياء التراث العربى.
۲۱. (۱۴۱۲ق). في ظلال القرآن، بيروت - قاهره: دار الشروق.
۲۲. (۱۴۱۵ ق). التصوير الفنى في القرآن. "بي جا": دارالشروق.
۲۳. الشايب، احمد (۲۰۰۳ م). الاسلوب دراسة بلاغية تحليلية لأصول الاساليب الادبية. قاهره: مكتبة النهضة المصرية.
۲۴. الصغير، محمدحسين على (۱۴۱۲ ق). الصورة الفنية في المثل القرآنى. بيروت - لبنان: دارالهادى

۲۵

قاعدة «التصوير البلاغى فى القرآن»...

۲۶

آموزه‌های قرآنى / بهار - تابستان ۱۳۹۵ / شماره ۲۳

للطباعة و النشر و التوزيع.

۲۵. طباطبایى، محمد حسين (۱۴۱۷ ق). الميزان في تفسير القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعہ مدرسین حوزه علمیه قم.
۲۶. طريحي، فخرالدين (۱۳۷۵ش). مجمع البحرين. تهران: كتابفروشى مرتضوى.
۲۷. العشماوى، محمد زكى (۱۴۱۴ ق). دراسات في النقد المسرحى و الادب المقارن. بی جا: دار الشروق.
۲۸. فراهيدى، خليل بن احمد (۱۴۱۰ق). كتاب العين. قم: انتشارات هجرت.
۲۹. قرشى، على اكبر (۱۳۷۱ش). قاموس قرآن. تهران: دارالكتب الإسلامية.
۳۰. القضاة، احمد مصطفى على (۱۴۰۸ ق). الشريعة الاسلامية والفنون التصوير الموسيقى الغناء التمثيل. بيروت - عمان: دارالجيل، دارعمار.
۳۱. قمحاوى، محمد صادق (۱۳۸۱ ش). تجويد قرآن كريم. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامى - سمت.
۳۲. مصطفىوى، حسن (۱۳۶۰ش). التحقيق في كلمات القرآن الكريم. تهران: بنگاه ترجمه و نشر كتاب.
۳۳. موسى بلدة، محسن (۱۳۶۸ش). حلية القرآن. بی جا: مركز چاپ و نشر سازمان تبليغات اسلامى.
۳۴. موسى همدانى، محمد باقر (۱۳۷۴ ش). ترجمه تفسير الميزان. قم: دفتر انتشارات اسلامى جامعہ مدرسین حوزه علمیه قم.
۳۵. الميدانى، عبدالرحمن حسن جنكة (۱۴۱۲ ق). امثال القرآن و صور من ادبه الرفيع. دمشق - سورية: دارالقلم.